

Oktabr, 2025-Yil

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДВУХЭТАПНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ HINGE ПРИ ПЕРИПРОТЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ

Хужаназаров И.Э.

Расулов М.Р.

Меликозизода Ш.Ш.

Баходиров А.Е.

Мухаматов Ж.И.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр травматологии и ортопедии МЗ РУз, Ташкентский государственный медицинский университет.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17482727>

Актуальность. Перипротезная инфекция коленного сустава представляет собой одно из наиболее тяжёлых осложнений после тотального эндопротезирования, сопровождающееся выраженным болевым синдромом, нарушением функции конечности и риском генерализации воспалительного процесса. Глубокие формы инфекции, особенно свищевые, требуют комплексного подхода к лечению, включающего удаление инфицированных компонентов, санацию очага и восстановление суставной функции.

Двухэтапное эндопротезирование с применением артикулирующих Hinge спейсеров позволяет одновременно контролировать инфекционный процесс и сохранить подвижность сустава, что делает данный метод перспективным в ревизионной ортопедии. Исследование, проведённое в условиях специализированного центра, направлено на оценку эффективности данной технологии.

Материалы и методы. Клиническое исследование проведено в Республиканском научно-практическом центре травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан. В исследование включены 35 пациентов (28 мужчин и 7 женщин) в возрасте от 35 до 60 лет с диагностированной глубокой перипротезной инфекцией коленного сустава.

У 70% пациентов выявлена свищевая форма инфекции, у 82% — нестабильность компонентов эндопротеза при первичном обращении. Диагностический алгоритм включал клинический осмотр, лабораторные исследования (лейкоцитарный сдвиг влево, повышение СОЭ и уровня С-реактивного белка), а также инструментальные методы (рентгенография, УЗИ, МРТ). Всем пациентам проведено двухэтапное лечение: на первом этапе — удаление инфицированного эндопротеза и установка артикулирующего ТСК Hinge спейсера, на втором — повторное эндопротезирование после купирования воспалительного процесса.

Результаты. Хорошие клинические результаты достигнуты у 90% пациентов. У большинства больных наблюдалось значительное снижение воспалительных маркеров, исчезновение свищей и восстановление опороспособности конечности. У 32 пациентов проведено успешное повторное эндопротезирование с использованием ревизионных систем, при этом отмечено улучшение функциональных показателей по шкале Knee Society Score. У 3 пациентов наблюдались осложнения в виде рецидива инфекции, требующие дополнительной санации и пролонгации периода с установленным спейсером.

Oktabr, 2025-Yil

Артикулирующие Hinge спейсеры обеспечили стабильность сустава, допустимую амплитуду движений и возможность ранней реабилитации.

Выводы. Двухэтапное эндопротезирование с применением артикулирующих ТСК Hinge спейсеров является эффективным методом лечения глубокой перипротезной инфекции коленного сустава. Метод позволяет достичь высокого уровня контроля над инфекцией, сохранить суставную функцию и обеспечить благоприятные условия для повторного эндопротезирования.

Высокий процент положительных исходов (90%) подтверждает целесообразность внедрения данной технологии в практику ревизионной ортопедии. Артикулирующие спейсеры особенно эффективны при нестабильности компонентов и наличии свищевых форм, обеспечивая как механическую поддержку, так и локальную антисептическую терапию.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH